

IMPLICAÇÕES LEGAIS DO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS DECISÕES JUDICIAIS: UMA ANÁLISE ACERCA DA SEGURANÇA JURÍDICA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 08/06/2024](#)

LEGAL IMPLICATIONS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JUDICIAL DECISIONS: AN ANALYSIS OF LEGAL SECURITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11527181

Matheus Lúcio Ribeiro,

Icaro Vinicius Silva,

Orientadora: Camila Giovana Xavier de Oliveira Frazão

RESUMO

A evolução tecnológica, especialmente a adoção da inteligência artificial (IA), está transformando radicalmente a prática jurídica, melhorando a eficiência e a precisão dos processos decisórios, mas também introduzindo complexidades na segurança jurídica e nos princípios de justiça. A aplicação de IA no direito desafia a clareza e previsibilidade exigidas pelo Estado de Direito, devido à opacidade potencial das decisões baseadas em algoritmos, que podem operar em lógicas não facilmente explicáveis. O objetivo geral deste trabalho é compreender o uso da inteligência artificial no meio jurídico e seus impactos no processo decisório. O presente trabalho teve como metodologia a revisão

bibliográfica, tendo como fonte de consulta uma variedade literária relacionada ao tema estudado, tais como o uso de artigos, livros e teses sobre o tema. Notou-se que a implementação da inteligência artificial (IA) nos processos decisórios jurídicos apresenta o potencial de revolucionar a prática do direito, aumentando a eficiência e a precisão, embora traga desafios como riscos de vieses algorítmicos e a necessidade de proteção de dados sensíveis. É crucial que os algoritmos utilizados sejam transparentes e auditáveis para manter a confiança pública no sistema jurídico e garantir que as decisões sejam justas e compreensíveis. A colaboração interdisciplinar entre juristas, engenheiros de software e especialistas em ética é fundamental para desenvolver sistemas de IA que promovam a equidade e respeitem os direitos fundamentais. O trabalho sugere que futuras pesquisas devem focar no desenvolvimento de diretrizes legais claras para o uso da IA e no treinamento de profissionais jurídicos para lidar com as novas tecnologias, alinhando o avanço tecnológico com os princípios jurídicos de justiça e imparcialidade.

Palavras Chave: Inteligência Artificial. Processos Decisórios Jurídicos. Ética e Tecnologia.

ABSTRACT

Technological developments, especially the adoption of artificial intelligence (AI), are radically transforming legal practice, improving the efficiency and accuracy of decision-making processes, but also introducing complexities in legal certainty and principles of justice. The application of AI in law challenges the clarity and predictability required by the Rule of Law, due to the potential opacity of algorithm-based decisions, which can operate on logics that are not easily explainable. The general objective of this work is to understand the use of artificial intelligence in the legal environment and its impacts on the decision-making process. The methodology of this work was bibliographical review, using as a source of consultation a literary variety related to the topic studied, such as the use of articles, books and theses on the topic. It was noted that the implementation of artificial intelligence (AI) in legal

decision-making processes has the potential to revolutionize the practice of law, increasing efficiency and accuracy, although it brings challenges such as risks of algorithmic biases and the need to protect sensitive data. It is crucial that the algorithms used are transparent and auditable to maintain public trust in the legal system and ensure that decisions are fair and understandable. Interdisciplinary collaboration between legal experts, software engineers and ethicists is fundamental to developing AI systems that promote equity and respect fundamental rights. The work suggests that future research should focus on developing clear legal guidelines for the use of AI and training legal professionals to deal with new technologies, aligning technological advancement with legal principles of justice and impartiality.

Keywords: Artificial intelligence. Legal Decision-Making Processes. Ethics and Technology.

1 INTRODUÇÃO

A evolução da tecnologia atingiu diversos segmentos do mercado e com o âmbito do Direito não foi diferente. Com a globalização, foi necessário que o segmento jurídico se adequasse a esse meio, com o intuito de desenvolver e otimizar os seus processos, visando o auxílio aos profissionais da área.

O segmento do direito vem se apropriando dessas de novas técnicas, inclusive a inteligência artificial, que tem amplo potencial de melhorar os processos decisórios, tendo em vista que esses sistemas realizam operações que seres humanos não conseguiriam.

A integração da Inteligência Artificial (IA) no sistema judiciário representa uma das mais significativas transformações na prática jurídica contemporânea. À medida que a tecnologia avança, o uso de algoritmos e sistemas baseados em IA para auxiliar ou, em alguns casos, tomar decisões judiciais, torna-se cada vez mais prevalente. Esta evolução promete aumentar a eficiência e a precisão na administração da justiça,

mas também levanta questões complexas sobre a segurança jurídica, princípios de justiça, transparência, responsabilidade, e os direitos fundamentais dos indivíduos.

A segurança jurídica, um pilar fundamental do Estado de Direito, exige previsibilidade, confiabilidade e clareza nas leis e nas decisões judiciais. A aplicação da IA no contexto judicial desafia essa noção ao introduzir elementos de complexidade e, em alguns casos, opacidade nas decisões tomadas. Algoritmos de aprendizado de máquina, por exemplo, podem basear suas conclusões em padrões ocultos dentro de grandes conjuntos de dados, cuja lógica de decisão pode não ser facilmente compreendida ou explicada, mesmo pelos seus criadores.

A análise das implicações legais do uso da IA nas decisões judiciais requer uma abordagem multidisciplinar, que considere tanto os avanços tecnológicos quanto os princípios jurídicos fundamentais. Questões de responsabilidade legal surgem: quem é responsável por uma decisão judicial errônea baseada em recomendações de IA? O programador do algoritmo, a empresa que o fornece, o poder judiciário que o utiliza, ou uma combinação destes?

Além disso, a transparência nas decisões judiciais, essencial para a confiança pública no sistema de justiça, é desafiada pelo uso de sistemas de IA. A “caixa-preta” de alguns algoritmos pode tornar difícil para as partes entenderem como uma decisão foi alcançada, potencialmente erodindo a confiança no processo judicial.

A proteção dos direitos fundamentais, como o direito à privacidade e à não discriminação, também é uma preocupação central. Sistemas de IA podem perpetuar ou até amplificar vieses existentes nos dados em que são treinados, levando a decisões judiciais potencialmente enviesadas ou injustas.

A resposta a esses desafios não é simples e requer uma revisão contínua das práticas e legislações, bem como uma colaboração estreita entre

juristas, tecnólogos, e a sociedade em geral. Normas e diretrizes específicas para o uso ético e legal da IA no sistema judiciário precisam ser desenvolvidas, garantindo que tais sistemas sejam transparentes, explicáveis, e submetidos a controles e balanços adequados. A formação de magistrados e profissionais do direito na compreensão das tecnologias de IA e seus potenciais vieses é igualmente crucial.

Em suma, enquanto a IA tem o potencial de transformar o sistema judiciário de maneiras positivas, sua integração levanta questões fundamentais sobre a segurança jurídica. Uma análise cuidadosa das implicações legais, éticas e sociais do uso da IA nas decisões judiciais é essencial para garantir que essa transformação se alinhe com os valores fundamentais da justiça, equidade e respeito pelos direitos humanos.

Diante do exposto, cabe questionar quais são as potenciais contribuições que a Inteligência Artificial pode trazer para o âmbito das decisões judiciais e quais os riscos ela pode representar para a Segurança Jurídica? E é com base nesses questionamentos que a presente pesquisa será desenvolvida.

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho é compreender o uso da inteligência artificial no meio jurídico e seus impactos no processo decisório. Com vistas a atingir esse objetivo e responder as questões levantadas anteriormente, o trabalho foi delineado pelos seguintes objetivos específicos: Contextualizar o surgimento e desenvolvimentos da inteligência artificial e o potencial transformador já percebido no atual cenário; Descrever os diversos usos possíveis da inteligência artificial no âmbito jurídico; Refletir sobre como a inteligência artificial pode contribuir com os processos decisórios e que riscos ela pode representar.

Embora os questionamentos sejam muito recentes e a tecnologia esteja evoluindo e se transformando rapidamente, já é possível definir algumas hipóteses para antever o desenrolar da presente pesquisa.

Acredita-se que a implementação de sistemas de inteligência artificial (IA) nas decisões jurídicas tem o potencial de aprimorar a eficiência e a precisão do processo de tomada de decisões nos tribunais. Entretanto, essa implementação também traz consigo desafios significativos relacionados à ética, transparência e potenciais vieses algorítmicos. Portanto, esta pesquisa hipotetiza que, embora a IA possa oferecer benefícios substanciais para o sistema jurídico, a sua integração exige um quadro jurídico robusto e diretrizes éticas claras para garantir que as decisões sejam justas, imparciais e transparentes. Além disso, a pesquisa buscará investigar se a adoção de IA nas decisões jurídicas pode levar a uma mudança paradigmática no modo como o direito é interpretado e aplicado, exigindo uma nova abordagem na formação e prática dos profissionais do Direito.

A escolha do tema “Implicações legais do uso da inteligência artificial nas decisões judiciais: uma análise acerca da segurança jurídica” para este trabalho de conclusão de curso em Direito emerge da intersecção entre a inovação tecnológica e a prática jurídica, um campo de estudo cada vez mais pertinente e imperativo no cenário jurídico contemporâneo. Esta escolha é motivada pela crescente incorporação da inteligência artificial (IA) em diversos aspectos da tomada de decisões legais, um fenômeno que está reformulando os paradigmas tradicionais do Direito e levantando questões essenciais sobre eficácia, ética e justiça.

A importância deste tema reside na sua capacidade de impactar profundamente a jurisprudência e as práticas legais. A aplicação da IA no Direito promete aumentar a eficiência e a precisão nas decisões jurídicas, mas também apresenta desafios significativos, como questões de viés algorítmico, transparência e responsabilidade. A exploração deste tema é crucial para compreender como as ferramentas de IA podem ser utilizadas de maneira ética e eficiente no contexto jurídico, garantindo a aderência aos princípios de justiça e equidade.

Além disso, a análise da IA nas decisões jurídicas oferece uma oportunidade valiosa para avaliar o impacto da tecnologia na interpretação e aplicação da lei. Este estudo visa contribuir para a literatura existente, propondo uma reflexão crítica sobre como a IA está transformando o Direito e quais medidas podem ser adotadas para assegurar que seu uso esteja alinhado com os valores fundamentais do sistema jurídico.

Este tema é de suma importância para o futuro da prática jurídica. À medida que a IA se torna mais integrada nos processos legais, é imperativo que os profissionais do Direito estejam preparados para entender e interagir com essa tecnologia. Assim, este trabalho não apenas aborda um assunto de relevância acadêmica imediata, mas também prepara o terreno para futuras investigações e discussões sobre o papel da inteligência artificial na conformação do Direito do futuro.

2 O SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O POTENCIAL TRANSFORMADOR JÁ PERCEBIDO NO ATUAL CENÁRIO

A geração de inteligência artificial (IA) não é apenas um marco no avanço tecnológico, mas também uma manifestação da aspiração humana de transcender suas próprias limitações. Através da IA, busca-se não somente replicar a capacidade de raciocínio humana, mas também ampliar as possibilidades de criação, solução de problemas e compreensão do universo. Este esforço para imitar e, simultaneamente, superar a inteligência humana, reflete um desejo profundo de explorar o desconhecido, de enfrentar desafios cada vez mais complexos e de moldar o futuro de formas até então inimagináveis.

Nesse panorama, a criação de inteligências artificiais atua como um espelho para a natureza humana: uma espécie que não se contenta em meramente existir dentro dos limites do conhecimento e experiência atuais, mas que está em constante busca por expandir esses limites. Isso leva a questionamentos e redefinições não apenas do que significa ser humano, mas também de como a humanidade pode coexistir e colaborar

com formas de inteligência que ela mesma criou. A relação entre humanos e IA, portanto, torna-se um campo fértil para exploração filosófica, ética e prática, desafiando a reconsideração de conceitos como identidade, autonomia e criatividade.

Por outro lado, a capacidade de criar inteligência artificial destaca a importância de enfrentar questões éticas e morais intrínsecas a este poder. À medida que se avança na criação de entidades capazes de pensar e agir de forma independente, surgem dilemas sobre os direitos, responsabilidades e o tratamento ético dessas entidades. Além disso, a integração crescente da IA em todos os aspectos da vida humana levanta questões sobre privacidade, segurança, emprego e a própria natureza do trabalho e da sociedade.

Em última análise, a capacidade de pensar, sentir e criar não apenas define a humanidade, mas também molda a maneira como ela interage com o mundo e entre si. A criação de inteligências artificiais é um reflexo poderoso dessa interação, oferecendo uma visão do potencial ilimitado da humanidade, bem como dos desafios éticos e morais que ela enfrenta. À medida que a exploração e expansão dos limites da inteligência, seja biológica ou artificial, continuam, a humanidade é lembrada da complexidade, beleza e responsabilidade inerentes à sua própria existência (Araujo; Torres, 2020).

Historicamente, os primeiros exemplos do desejo de criar pessoas artificiais foram esboçados em já desde os primórdios. Uma analogia possível desse desejo pode ser expressa pela Mitologia Grega que “imaginou” maravilhosos seres celestiais que pareciam pensar, sentir e se comportar como seres humanos (Brunetta, 2019).

Desde então, seja na filosofia ou nas ciências, o ser humano vem buscando e desenvolvendo formas de ampliar suas potencialidades físicas e intelectuais e o sonho de um ser capaz de realizar todas as atividades

humanas continuou a povoar corações e mentes brilhantes, seja na filosofia, seja nas ciências.

René Descartes, por exemplo, definia o corpo humano como uma máquina em que todas as “peças” ou órgãos têm funções definidas. A doença, então, ocorreria quando alguma dessas “peças” parasse de funcionar adequadamente. Essa ideia de corpo humano como máquina alimentou por séculos as mentes criativas que ao longo de toda a história da humanidade se deslumbram com a possibilidade de “criar vida”. Bastaria juntar as “peças” adequadas da forma correta e isso tornaria possível a criação de outro ser “humano” (Maranhão, 2017).

Desde então, inúmeras invenções foram desenvolvidas com vistas a substituir ou ampliar capacidades humanas. De arados e máquinas a vapor, passando por calculadoras e computadores conectados em rede, diversas inovações surgiram nesse sentido, especialmente no que se refere a substituir e ampliar capacidades intelectuais e automatizar tarefas repetitivas realizadas manualmente ou que exigem força bruta.

O desenvolvimento da Inteligência Artificial é mais um ponto de inflexão no que se refere a essa tentativa de criar máquinas que imitem o ser humano em suas capacidades e potencialidades. Desenvolvida para “pensar” como um ser humano pensa, essa tecnologia se propõe, antes de mais nada, a “aprender” como o ser humano aprende. E isso parece ser bastante promissor em muitas áreas, inclusive para o campo do Direito.

2.1 COMO SURTIU A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA RETROSPECTIVA

A inteligência artificial (IA) é uma disciplina da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que, até então, exigiriam inteligência humana. Desde os seus primórdios, a IA tem sido um campo de intenso debate e desenvolvimento, com raízes que remontam à Antiguidade, mas foi no século XX que os conceitos fundamentais que conhecemos hoje começaram a ser moldados. A formalização da IA como um campo de estudo independente ocorreu na

década de 1950, marcando o início de uma era de pesquisa e desenvolvimento que visava a criação de máquinas capazes de pensar e aprender. (Brunetta, 2019)

O interesse pela automação do raciocínio, que é central para o desenvolvimento da IA, pode ser traçado até os trabalhos de pioneiros como Alan Turing. Turing propôs a ideia de uma máquina capaz de simular qualquer processo de raciocínio humano, o que foi um marco para o avanço da computação e da inteligência artificial. A “Máquina de Turing”, como ficou conhecida, é um conceito fundamental que ainda hoje influencia o design de algoritmos e sistemas de IA. (Tepedino; Silva, 2019)

A conferência de Dartmouth, realizada em 1956, é frequentemente citada como o nascimento oficial da inteligência artificial como um campo de estudo. Neste encontro, cientistas de diversas áreas convergiram com o objetivo de discutir e planejar o futuro da IA. A partir deste ponto, a pesquisa em IA começou a se expandir rapidamente, abrangendo áreas como o processamento de linguagem natural, o reconhecimento de padrões e o aprendizado de máquina. (Souza; Vahldick, 2013)

O desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, particularmente nas últimas décadas, tem sido um dos principais motores do avanço da IA. Esses algoritmos permitem que sistemas de IA aprendam a partir de dados, melhorando seu desempenho em tarefas específicas sem serem explicitamente programados para cada nova situação. Esse avanço reflete uma mudança significativa na abordagem da pesquisa em IA, focando na capacidade das máquinas de aprender e adaptar-se. (Araújo; Zullo; Torres, 2020)

No entanto, a evolução da IA não ocorreu sem desafios. As “eras do inverno da IA”, períodos em que o otimismo inicial sobre as capacidades da IA deu lugar ao ceticismo e à redução do financiamento, serviram como momentos de reflexão e reavaliação das estratégias de pesquisa.

Esses períodos foram cruciais para o amadurecimento do campo, incentivando os pesquisadores a desenvolver abordagens mais robustas e práticas para a criação de sistemas de IA. (Frazão, 2020)

A integração da IA em diversas aplicações do mundo real, desde sistemas de recomendação até veículos autônomos, é um testemunho do progresso alcançado pelo campo. Essa integração não só demonstra a viabilidade técnica da IA, mas também destaca a importância de considerações éticas e sociais no desenvolvimento de tecnologias inteligentes. (Nunes; Marques, 2019)

A importância da interdisciplinaridade na pesquisa em IA também se tornou evidente. A colaboração entre cientistas da computação, matemáticos, linguistas, filósofos, e especialistas de outras áreas tem sido fundamental para o desenvolvimento de sistemas de IA mais sofisticados e adaptáveis. Essa abordagem holística reflete a complexidade da inteligência, seja ela humana ou artificial. (Maranhão, 2017)

Um aspecto crucial no avanço da IA tem sido o desenvolvimento e aprimoramento de hardware específico para tarefas de IA, como os processadores de unidade de processamento gráfico (GPUs). Esses avanços permitiram a execução de algoritmos de aprendizado profundo, que requerem uma grande quantidade de poder de processamento, tornando possível o treinamento de modelos de IA cada vez mais complexos. (Costa et al, 2014)

A crescente disponibilidade de grandes conjuntos de dados, juntamente com o avanço das técnicas de aprendizado profundo, tem acelerado o progresso da IA. A capacidade de processar e aprender a partir de vastas quantidades de informações tem sido um fator chave para o sucesso de muitas aplicações de IA atuais. (Junior; Alarcon; Dobrado, 2019)

Finalmente, a ética na IA tornou-se um campo de estudo próprio, refletindo a necessidade de desenvolver sistemas que não apenas sejam tecnicamente avançados, mas que também operem de maneira justa,

transparente e responsável. A discussão sobre a ética na IA abrange desde a justiça algorítmica até a autonomia das máquinas, destacando a importância de abordagens multidisciplinares na solução desses desafios. (Silva; Mairink, 2019)

O futuro da inteligência artificial promete avanços ainda mais significativos, à medida que pesquisadores continuam a explorar novas teorias, modelos e aplicações. A trajetória da IA, desde suas origens conceituais até suas aplicações atuais, reflete uma jornada de inovação contínua, desafios e, acima de tudo, um profundo desejo humano de entender e replicar a essência da inteligência. (Teffé; Medon, 2020)

Este capítulo oferece uma visão abrangente da evolução da inteligência artificial, destacando os marcos históricos, os desafios enfrentados e as conquistas obtidas. Ao entender como a IA surgiu e se desenvolveu, pode-se apreciar melhor seu potencial e as considerações éticas e sociais que acompanham seu avanço.

2.2 POSSÍVEIS USOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ÂMBITO JURÍDICO

A implementação da inteligência artificial (IA) no setor jurídico tem se mostrado uma ferramenta estratégica de relevante impacto, particularmente no que tange ao contencioso de massa e à gestão de casos repetitivos. Essa relevância se deve, em grande parte, à capacidade da IA de processar, analisar e organizar grandes volumes de dados de forma eficiente e precisa, uma tarefa que, manualmente, seria extremamente onerosa e suscetível a erros (Brunetta, 2019).

No contexto do contencioso de massa, onde um grande número de processos judiciais apresenta características semelhantes e demanda tratamento jurídico padronizado, a IA pode ser empregada para automatizar a identificação de padrões em decisões judiciais, a classificação de processos com base em critérios específicos, e até mesmo a sugestão de minutas de peças processuais. Isso não apenas agiliza o trabalho dos profissionais do direito, mas também aumenta a

consistência e a precisão na aplicação de teses jurídicas, contribuindo para a uniformização de julgados e, conseqüentemente, para a segurança jurídica (Brunetta, 2019).

Além disso, no âmbito dos casos repetitivos, a inteligência artificial tem um papel crucial na otimização dos recursos judiciais. Ao possibilitar a rápida identificação e agrupamento de processos que tratam de questões jurídicas idênticas, a IA facilita a aplicação do mecanismo de repercussão geral e dos recursos repetitivos, instrumentos estes que visam à celeridade processual e à redução de sobrecarga nos tribunais. Com a IA, é possível realizar uma análise prévia e detalhada dos precedentes relevantes, garantindo que as decisões sejam tomadas com base em uma compreensão sólida e abrangente da jurisprudência aplicável (Brunetta, 2019).

A IA também se destaca pela sua capacidade de aprender com decisões passadas, adaptando-se e refinando suas análises ao longo do tempo. Isso significa que, à medida que mais dados se tornam disponíveis, os sistemas de IA tornam-se mais precisos e eficazes em suas funções, potencializando ainda mais sua utilidade no ambiente jurídico (Brunetta, 2019).

No entanto, a adoção da IA no setor jurídico não está isenta de desafios. Questões relativas à transparência dos algoritmos, à privacidade dos dados processados e à responsabilidade pelas decisões automatizadas são aspectos que demandam atenção e regulação cuidadosa. A integração bem-sucedida da IA no direito requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo não apenas juristas e profissionais da tecnologia da informação, mas também especialistas em ética e direitos humanos, para assegurar que o uso da tecnologia promova a justiça e a equidade (Costa, 2014).

Assim sendo, a aplicação da inteligência artificial no âmbito jurídico representa uma evolução significativa na maneira como os processos

judiciais são gerenciados e decididos. Ao alavancar o poder da IA para lidar com o contencioso de massa e casos repetitivos, o sistema jurídico pode se tornar mais eficiente, justo e acessível, desde que tais implementações sejam conduzidas com a devida consideração às implicações éticas e legais envolvidas.

No contexto investigativo, a integração da inteligência artificial (IA) nas operações da Polícia Federal (PF) brasileira representa um avanço significativo na capacidade de processamento e análise de informações. A proposta, lançada pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), visa aprimorar a eficiência das investigações por meio do uso de tecnologias avançadas para a leitura e o cruzamento de dados de forma rápida e eficaz) (Junior; Alarcon; Dobarro, 2019).

Essa iniciativa surge em um momento em que a quantidade de dados disponíveis para as autoridades policiais é imensa e continua crescendo exponencialmente. Isso inclui informações digitais coletadas de diversas fontes, como registros telefônicos, e-mails, mensagens instantâneas, redes sociais, além de bancos de dados governamentais e registros públicos. A capacidade de processar e analisar essa vasta quantidade de informação de maneira eficiente é crucial para a identificação de padrões, conexões e, conseqüentemente, para a resolução de crimes complexos.

A adoção da IA pela Polícia Federal tem o potencial de transformar radicalmente o ambiente investigativo. Algoritmos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural podem ser empregados para automatizar a análise de documentos, interceptações telefônicas e outros dados coletados durante as investigações. Isso não apenas acelera o processo de análise, mas também aumenta a precisão na identificação de relações entre diferentes conjuntos de dados, o que pode levar à descoberta de evidências cruciais que manualmente poderiam ser ignoradas (Junior; Alarcon; Dobarro, 2019).

Além disso, a IA pode ser utilizada para criar perfis de comportamento baseados em padrões de comunicação e transações financeiras, auxiliando na identificação de suspeitos e na prevenção de atividades criminosas. Ferramentas de visualização de dados, apoiadas por IA, podem facilitar a compreensão das redes de relacionamento entre indivíduos investigados, destacando ligações potencialmente suspeitas (Junior; Alarcon; Dobarro, 2019).

Contudo, a implementação dessa tecnologia no âmbito da Polícia Federal também implica desafios significativos, especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais e à garantia dos direitos civis. É fundamental que o uso da IA em investigações esteja alinhado com rigorosos padrões éticos e legais, assegurando a transparência dos processos e o respeito à privacidade e à liberdade individual. Isso requer uma legislação específica, bem como mecanismos de fiscalização e controle, para prevenir abusos e garantir que a tecnologia seja utilizada de forma responsável e ética (Junior; Alarcon; Dobarro, 2019).

A proposta da ADPF de incorporar a inteligência artificial nas operações investigativas da Polícia Federal brasileira é, portanto, um passo promissor em direção à modernização das técnicas de investigação. Se implementada com as devidas precauções, essa tecnologia tem o potencial de aumentar significativamente a eficácia das investigações, contribuindo para um sistema de justiça mais ágil e eficiente. No entanto, é crucial que essa transição seja acompanhada de um debate amplo e inclusivo sobre as implicações éticas e legais, assegurando que os avanços tecnológicos sejam empregados de maneira que respeite e proteja os direitos fundamentais dos cidadãos.

Nos últimos anos, o aumento significativo na incidência de corrupção, fraudes e crimes cibernéticos tem impulsionado a busca por soluções inovadoras que possam enfrentar esses desafios de maneira mais eficaz. Nesse contexto, uma série de estudos vem sendo desenvolvida com o objetivo de criar e aprimorar mecanismos tecnológicos capazes de

acelerar o combate a essas formas de criminalidade, que não apenas afetam a economia, mas também corroem a confiança nas instituições e na governança (Frazão, 2020).

Esses estudos abrangem uma variedade de abordagens e tecnologias, incluindo inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina, análise de big data, blockchain e outras tecnologias emergentes. O foco principal é desenvolver sistemas que possam automaticamente detectar padrões suspeitos e anomalias em grandes volumes de dados, que seriam praticamente impossíveis de serem analisados manualmente em tempo hábil (Nunes; Marques, 2018).

Por exemplo, no combate à corrupção, algoritmos de aprendizado de máquina podem ser treinados para identificar transações financeiras irregulares, contratos públicos com sobrepreço e outras formas de desvio de recursos. Esses sistemas podem aprender com exemplos passados de corrupção para identificar sinais de alerta em novos conjuntos de dados, permitindo que as autoridades tomem ações preventivas ou investigativas de forma mais rápida (Maranhão, 2017).

No âmbito das fraudes, especialmente aquelas relacionadas ao setor financeiro e seguros, os estudos se concentram no desenvolvimento de modelos preditivos que podem identificar tentativas de fraude antes que elas se concretizem. Isso inclui a análise de padrões de comportamento do consumidor e transações atípicas que desviam dos padrões normais, possibilitando que as instituições bloqueiem transações suspeitas e evitem perdas significativas (Frazão, 2020).

Quanto aos crimes cibernéticos, que vão desde o roubo de identidade até ataques a infraestruturas críticas, os esforços de pesquisa estão voltados para a criação de sistemas de detecção e resposta automáticos. Estes sistemas utilizam técnicas avançadas de cibersegurança, como análise comportamental e inteligência de ameaças, para identificar e neutralizar

ataques em tempo real, bem como para prever e prevenir futuras ameaças (Maranhão, 2017).

Além das tecnologias específicas, esses estudos também se debruçam sobre questões éticas e legais relacionadas ao uso de IA e outras ferramentas digitais no combate ao crime. Isso inclui o desenvolvimento de frameworks que garantam a transparência, a *accountability* e a proteção de dados pessoais, assegurando que os direitos fundamentais sejam respeitados (Maranhão, 2017).

Por fim, a colaboração multidisciplinar entre cientistas da computação, juristas, criminologistas e profissionais de outras áreas é fundamental para o sucesso dessas iniciativas. A complexidade dos desafios requer uma abordagem holística que combine expertise técnica com uma compreensão profunda dos aspectos legais, sociais e éticos envolvidos. Assim, os estudos em andamento não apenas visam desenvolver ferramentas mais eficientes para o combate à corrupção, fraudes e crimes cibernéticos, mas também buscam garantir que essas ferramentas sejam utilizadas de maneira responsável e benéfica para a sociedade (Nunes; Marques, 2018).

A inteligência artificial (IA) também tem se mostrado uma ferramenta promissora no que diz respeito à assistência na pesquisa e compilação de jurisprudências e legislações relevantes. A capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados permite que advogados e juristas encontrem precedentes e normativas com maior precisão e em tempo reduzido, otimizando o processo de tomada de decisões legais. Esta aplicação da IA não apenas aumenta a eficiência, mas também contribui para a construção de argumentações mais sólidas e fundamentadas. (Araújo; Zullo; Torres, 2020)

Além disso, a IA pode oferecer apoio na redação de documentos legais, como petições e contratos. Através de algoritmos avançados, é possível gerar documentos com alta precisão, levando em consideração as

particularidades de cada caso e as exigências legais aplicáveis. Essa tecnologia reduz significativamente o tempo gasto na elaboração de documentos legais, permitindo que profissionais do direito se concentrem em aspectos mais estratégicos de seus casos. (Brunetta, 2019)

No Brasil, pode-se citar como exemplo um exemplo de aplicabilidade de sistemas inteligentes no Direito é a elaboração de peças processuais pelo programa Dra. Luzia. Desenvolvido pela *Legal Labs*, e que seu objetivo é auxiliar procuradorias da Fazenda Pública ligadas ao ajuizamento de execuções fiscais (Costa, 2014).

Outro fato importante de ser mencionado, é o projeto de pesquisa e desenvolvimento de aprendizado de máquina (*machine learning*) sobre dados judiciais das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal (STF). Chamado Victor, o programa foi desenvolvido pelo próprio STF em convênio com a Universidade de Brasília (Maranhão, 2017).

No campo da avaliação de riscos e recomendações para estratégias legais, a IA se destaca por sua capacidade de prever cenários futuros com base em dados históricos. Isso permite que advogados e clientes tomem decisões mais informadas, minimizando riscos e maximizando as chances de sucesso em litígios. A análise preditiva, uma das facetas mais promissoras da IA, tem o potencial de transformar a prática jurídica, tornando-a mais estratégica e menos reativa. (Costa et al, 2014)

O monitoramento e análise de tendências em litígios é outra área em que a IA tem contribuído significativamente. Por meio da análise de dados de casos anteriores, a IA pode identificar padrões e tendências, oferecendo insights valiosos sobre o comportamento dos tribunais e das partes envolvidas. Essa capacidade de antecipar tendências não apenas melhora a preparação de casos, mas também auxilia na formulação de políticas jurídicas mais eficazes. (Frazão, 2020)

Existe um programa, mais recentemente, que passou a ser usado também para os casos de divórcio desenvolvido com base em pesquisas das Universidades de Londres e da Pensilvânia, e tal sistema aplicou um algoritmo baseado em IA a 584 casos julgados pela Corte Europeia de Direitos Humanos com o intuito de pesquisar termos padronizados nas argumentações envolvidas em tais decisões (Araujo; Torres, 2020).

Utilizando esse sistema foram atingidos índices de acertos de até 79% por conta de sua capacidade de leitura de padrões não estritamente jurídicos, como delineamentos circunstanciais dos casos, linguagem empregada e organização dos tópicos contidos nas sentenças (Brunetta, 2019).

A facilitação de acesso à justiça por meio de assistentes virtuais é uma das contribuições mais impactantes da IA no direito. Esses assistentes, alimentados por IA, podem fornecer orientações jurídicas básicas para o público, democratizando o acesso à informação legal e ajudando a desafogar o sistema judiciário. Essa tecnologia representa um passo significativo na direção de um sistema de justiça mais inclusivo e acessível. (Junior; Alarcon; Dobrado, 2019)

Assim, a IA facilitaria várias etapas, com um custo mais baixo e previsível o acesso à Justiça, sem comprometer a sua fundamentação intelectual ajuda pessoas comuns a compreenderem melhor complexos problemas judiciais associados ao direito criminal inglês para que possam encontrar a solução mais adequada para os seus casos (Tepedino; Silva, 2019).

A análise comportamental para prevenção de crimes cibernéticos é outra aplicação notável da IA no direito. Utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, é possível detectar padrões de comportamento suspeito em transações online, ajudando a prevenir fraudes e outros tipos de crimes digitais. Esta aplicação não apenas protege indivíduos e empresas, mas também contribui para um ambiente digital mais seguro. (Maranhão, 2017)

Por fim, a simulação de julgamentos para treinamento e educação jurídica destaca-se como uma ferramenta valiosa na formação de futuros profissionais do direito. Essas simulações, que replicam com alta fidelidade o ambiente e os procedimentos de um tribunal, oferecem uma experiência prática inestimável, preparando os estudantes para os desafios reais da profissão. (Nunes; Marques, 2019)

Outro fato importante de ser mencionado, é o projeto de pesquisa e desenvolvimento de aprendizado de máquina (*machine learning*) sobre dados judiciais das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal (STF). Chamado Victor, o programa foi desenvolvido pelo próprio STF em convênio com a Universidade de Brasília (Maranhão, 2017).

Apesar desse projeto de pesquisa estar em fase inicial de desenvolvimento, tem pretensões bastante inovadoras, sendo que um dos objetivos básicos desse projeto é a aplicação das técnicas do *machine learning* na busca e no reconhecimento de padrões nos processos jurídicos relativos a julgamentos de repercussão geral do STF (Nunes; Marques, 2018).

Em suma, a inteligência artificial está desempenhando um papel transformador no direito, oferecendo ferramentas e soluções que aumentam a eficiência, a precisão e o acesso à justiça. À medida que essa tecnologia continua a evoluir, é provável que sua influência no campo jurídico se torne ainda mais significativa (Silva; Mairink, 2019).

2.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SEUS RISCOS E CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROCESSOS DECISÓRIOS

A inteligência artificial (IA) vem revolucionando diversas áreas do conhecimento e práticas profissionais, incluindo o campo jurídico. No contexto dos processos decisórios judiciais, a IA pode contribuir significativamente para a análise de grandes volumes de dados e precedentes legais, proporcionando uma base de conhecimento mais ampla e detalhada para fundamentar decisões. Isso pode resultar em

uma maior consistência e previsibilidade das decisões judiciais, além de potencialmente reduzir o tempo de deliberação em casos complexos (Rosa, 2019).

No entanto, a incorporação da IA nos processos decisórios também apresenta desafios e riscos. Um dos principais riscos é a possibilidade de viés nos algoritmos de IA, que podem perpetuar ou até intensificar preconceitos existentes se os dados utilizados para treinamento não forem devidamente selecionados e tratados. A transparência e a explicabilidade das decisões tomadas com o suporte da IA são essenciais para manter a confiança no sistema jurídico e garantir a justiça das decisões (Soares; Medina, 2020).

Outra preocupação relevante é a privacidade e a segurança dos dados. No ambiente jurídico, onde os dados muitas vezes envolvem informações sensíveis, é crucial que sistemas baseados em IA sejam projetados com robustos mecanismos de segurança para prevenir vazamentos e acessos não autorizados. A implementação de IA em ambientes jurídicos deve, portanto, seguir rigorosas normas de proteção de dados (Girardi, 2020).

Ademais, a autonomia da máquina em tomar decisões é um tema que suscita intensos debates éticos e legais. Até que ponto os sistemas de IA podem ou devem ter autonomia para tomar decisões jurídicas é uma questão que necessita de ampla discussão na comunidade jurídica e na sociedade como um todo. As implicações de uma possível 'jurisprudência automatizada' levantam questões sobre a essência do julgamento humano, que é intrinsecamente ligado a valores éticos e morais (Leonardo; Estevão, 2020).

Além disso, a implementação da IA no direito pode levar a uma mudança nas habilidades requeridas dos profissionais jurídicos. A necessidade de compreensão tecnológica e capacidade de interação com sistemas avançados de IA se tornará cada vez mais importante, alterando o perfil

de formação e as competências exigidas dos futuros juristas (Brito; Fernandes, 2019).

A possibilidade de erros de interpretação por parte dos sistemas de IA também é uma preocupação. Apesar dos avanços tecnológicos, os sistemas de IA podem falhar em entender o contexto mais amplo ou nuances de linguagem legal que são óbvias para humanos, levando a interpretações errôneas ou aplicação inadequada da lei (Divino; Magalhães, 2020).

O desenvolvimento de normas e regulamentações específicas para o uso da IA no direito é outro ponto crucial. É necessário estabelecer limites claros e diretrizes sobre como a IA pode ser utilizada nos processos judiciais para garantir que seu uso seja ético, justo e eficaz. A criação dessas normativas deve ser um esforço colaborativo entre juristas, tecnólogos e legisladores (Goldani; Goldani, 2021).

Em termos de eficácia, sistemas baseados em IA podem facilitar a identificação de padrões em decisões judiciais, o que pode ser especialmente útil em áreas como a jurisprudência tributária ou em direito penal, onde grandes volumes de casos semelhantes são analisados (Takekura; Duarte, 2022).

Por outro lado, a padronização excessiva pode ser uma consequência indesejada da aplicação de IA no direito. A singularidade de cada caso pode ser subestimada por sistemas que priorizam padrões e dados históricos, o que poderia levar a uma certa homogeneização das decisões judiciais, potencialmente em detrimento da justiça individual (Siqueira; Wolowski, 2022).

Sendo assim, a responsabilidade legal pelas decisões apoiadas ou tomadas por IA é um tema que ainda necessita de clareza. Determinar quem é responsável quando um sistema de IA comete um erro em um contexto jurídico é complexo e requer novas abordagens na lei de

responsabilidade civil e penal para se adaptar às novas tecnologias (Goldani; Goldani, 2021).

A acessibilidade e democratização da informação são aspectos notáveis da implementação da inteligência artificial no campo jurídico. Sistemas de IA podem agilizar o acesso a documentos e decisões judiciais, permitindo que cidadãos e profissionais da área obtenham informações relevantes com maior rapidez e eficiência. Esse acesso facilitado contribui para a transparência e para o entendimento mais amplo dos processos legais por parte da população (Brito; Fernandes, 2019).

A introdução da IA na análise de contratos e na revisão de documentos jurídicos é outra aplicação prática que transforma o ambiente legal. Algoritmos de IA podem escanear e analisar milhares de páginas de documentos em questão de segundos, identificando cláusulas problemáticas, inconsistências e até mesmo sugerindo alterações com base em legislações vigentes e precedentes judiciais. Esse uso de IA aumenta a eficiência e reduz a carga de trabalho manual, permitindo que advogados se concentrem em tarefas que exigem habilidades de raciocínio crítico e negociação (Leonardo; Estevão, 2020).

No entanto, a utilização de IA também traz a questão da desumanização do direito. A substituição do julgamento humano por decisões baseadas em algoritmos pode levar a uma percepção de que a justiça é uma mera questão de cálculos e probabilidades, desconsiderando a complexidade emocional e moral que muitas vezes caracteriza as disputas legais. Essa abordagem mecanizada pode alienar as partes envolvidas e diminuir a empatia percebida no processo de tomada de decisão jurídica (Divino; Magalhães, 2020).

Por outro lado, a implementação de IA pode enfrentar resistências devido à cultura conservadora predominante em muitas instituições jurídicas. A adoção de tecnologias inovadoras no direito exige mudanças significativas na maneira como os profissionais e as instituições operam, o

que pode ser visto com ceticismo ou resistência por aqueles que valorizam as abordagens tradicionais e têm receio de que a tecnologia possa comprometer a integridade do direito (Soares; Medina, 2020).

A necessidade de treinamento e adaptação é, portanto, fundamental. Os profissionais do direito devem ser capacitados para entender e trabalhar com tecnologias de IA. Isso implica em investimentos em educação e treinamento contínuo, não apenas em habilidades técnicas, mas também em compreensão ética e crítica das ferramentas tecnológicas (Girardi, 2020).

Logo, a colaboração interdisciplinar entre juristas, engenheiros de software e especialistas em ética torna-se crucial. Para desenvolver e implementar soluções de IA que sejam não apenas tecnicamente eficazes, mas também eticamente sólidas e justas, é necessário um diálogo contínuo entre essas disciplinas. Isso pode garantir que os sistemas de IA sejam utilizados de maneira que respeite os direitos individuais e contribua para a equidade no processo legal (Goldani; Goldani, 2021).

A questão da accountability, ou responsabilidade, relacionada ao uso de IA também é complexa. Quando um erro ocorre devido a uma decisão baseada em IA, determinar a responsabilidade pode ser desafiador. Isso exige um quadro legal claro que defina quem é responsável em tais situações, se é o fornecedor da tecnologia, o usuário final, ou ambos. A falta de clareza legal pode resultar em um vácuo de responsabilidade, deixando as partes prejudicadas sem um caminho claro para reivindicações ou reparos (Siqueira; Wolowski, 2022).

O desenvolvimento de algoritmos imparciais é outro desafio técnico significativo. A imparcialidade é um princípio fundamental do direito, e qualquer sistema de IA utilizado nesse contexto deve ser livre de vieses. Isso requer uma atenção meticulosa ao design do algoritmo e à seleção dos dados de treinamento para assegurar que não perpetuem

preconceitos existentes ou introduzam novos vieses (Takekura; Duarte, 2022).

A longo prazo, a integração de IA nos processos jurídicos poderia também influenciar a legislação em si. À medida que os legisladores observam o impacto e as capacidades da IA, podem surgir novas leis para regular seu uso, bem como adaptar leis existentes para lidar melhor com as questões que a tecnologia levanta. Este é um aspecto dinâmico e evolutivo do direito que reflete o ritmo acelerado da inovação tecnológica (Rosa, 2019).

Desse modo, nota-se que enquanto a IA tem o potencial de transformar o campo jurídico de maneiras inovadoras e eficientes, é essencial que sua implementação seja guiada por uma consideração cuidadosa das implicações éticas, legais e sociais. O equilíbrio entre inovação tecnológica e respeito pelos princípios jurídicos fundamentais é crucial para garantir que a justiça seja servida de maneira justa e imparcial (Brito; Fernandes, 2019).

3 CONCLUSÃO

Constatou-se que a implementação da inteligência artificial (IA) nos processos decisórios jurídicos tem o potencial de transformar significativamente a prática do direito. A automação e análise de grandes volumes de dados podem aumentar a eficiência e a precisão na administração da justiça. No entanto, esta transformação não está isenta de desafios, incluindo riscos de vieses algorítmicos e a necessidade de proteção robusta dos dados sensíveis manuseados pelo sistema jurídico.

Foi visto que a questão da transparência e da explicabilidade das decisões apoiadas pela IA é crucial para a confiança do público no sistema jurídico. O desenvolvimento de algoritmos que possam ser auditados e que suas decisões sejam compreensíveis para humanos é vital para assegurar que a justiça seja percebida e efetivamente realizada. Além disso, a integração da IA no direito requer uma mudança significativa nas habilidades e

competências dos profissionais jurídicos, necessitando de uma adaptação contínua às novas tecnologias.

Notou-se que a colaboração interdisciplinar entre juristas, engenheiros de software e especialistas em ética é essencial para criar sistemas de IA que não apenas sejam tecnicamente eficazes, mas que também respeitem os direitos fundamentais e promovam a equidade. Esta abordagem holística é indispensável para abordar as complexas questões éticas, legais e sociais que surgem com a aplicação da IA no direito.

Concluiu-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado, ao explorar tanto as potencialidades quanto os desafios da aplicação da IA nos processos decisórios jurídicos. Sugere-se que pesquisas futuras deveriam focar no desenvolvimento de diretrizes legais mais claras para o uso da IA no direito, bem como em métodos para treinamento de profissionais jurídicos na utilização eficaz dessa tecnologia, garantindo que a evolução tecnológica avance em harmonia com os princípios jurídicos de justiça e imparcialidade.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Valter Shuenquener; ZULLO, Bruno Almeida; TORRES, Maurílio. Big data, algoritmos e inteligência artificial na administração pública: reflexões para a sua utilização em um ambiente democrático. **A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional**, v. 20, n. 80, p. 241-261, 2020.

BRITO, Thiago Souza; FERNANDES, Rodrigo Saldanha. Inteligência Artificial e a Crise do Poder Judiciário: Linhas Introdutórias sobre a Experiência Norte-Americana, Brasileira e sua Aplicação no Direito Brasileiro. **Revista Acadêmica**, v. 1, n. 2, 2019.

BRUNETTA, Cíntia Menezes. **Teoria da decisão**: uma proposta à luz da neurociência e da inteligência artificial. 2019.

COSTA, Thaíse Kelly de Lima et al. Inteligência artificial e sua aplicação em serious games para saúde. 2014.

DIVINO, Sthéfano Bruno Santos; MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Inteligência artificial e direito empresarial: Mecanismos de governança digital para implementação e confiabilidade. **Economic Analysis of Law Review**, v. 11, n. 3, p. 72-89, 2020.

FRAZÃO, Ana. Algoritmos e inteligência artificial. **Jota**. v. 15, 2020.

GIRARDI, Rosario. **Inteligência artificial aplicada ao direito**. Rosario Girardi, 2020.

GOLDANI, Thaila Negrini; GOLDANI, Victor Negrini. DIREITO E NOVAS TECNOLOGIAS: O IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS PROCESSOS JUDICIAIS. **Anais do Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade**, v. 3, 2021.

JUNIOR, João Pedro Malheiro; ALARCON, Felipe Ribeiro Alves; DOBARRO, Sérgio Leandro Carmo. Inteligência Artificial em benefício da justiça cidadã. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania**. 2019. p. 1414-1425.

LEONARDO, César Augusto Luiz; ESTEVÃO, Roberto. Inteligência artificial, motivação das decisões, hermenêutica e interpretação: alguns questionamentos a respeito da inteligência artificial aplicada ao direito. **Revista Em Tempo**, v. 20, n. 1, 2020.

MARANHÃO, Juliano. A pesquisa em inteligência artificial e Direito no Brasil. **Conjur**, 2017.

NUNES, Dierle; MARQUES, Ana Luiza Pinto Coelho. Inteligência artificial e direito processual: vieses algorítmicos e os riscos de atribuição de função decisória às máquinas. In: **Revista de Processo**. 2018. p. 421-447.

ROSA, Alexandre Morais. A questão digital: o impacto da inteligência artificial no Direito. **Revista de Direito da Faculdade Guanambi**, v. 6, n. 2, p. 1-18, 2019.

SILVA, Jennifer Amanda Sobral; MAIRINK, Carlos Henrique Passos. Inteligência artificial. **LIBERTAS: Revista de Ciências Sociais Aplicadas**, v. 9, n. 2, p. 64-85, 2019.

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; WOLOWSKI, Matheus Ribeiro. Inteligência artificial e o positivismo jurídico: benefícios e obstáculos para efetivação da justiça. **Revista Brasileira de Direito**, v. 18, n. 1, p. 4718, 2022.

SOARES, Marcelo Negri; MEDINA, Valéria Julião Silva. A Inteligência Artificial como instrumento de acesso à justiça e seus impactos no direito da personalidade do jurisdicionado. **Revista de Direito Brasileira**, v. 26, n. 10, p. 277-291, 2020.

SOUZA, Marcelo; VAHLICK, Adilson. Influência dos jogos no campo da inteligência artificial. **Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí**, v. 2, n. 2, p. 157-160, 2013.

TAKAKURA, Flavio Iassuo; DUARTE, Luciana Gaspar Melquíades. Inteligência artificial no direito: dilemas e contribuições. **Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência**, v. 8, n. 1, 2022.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini; MEDON, Filipe. Responsabilidade civil e regulação de novas tecnologias: questões acerca da utilização de inteligência artificial na tomada de decisões empresariais. **REI-Revista Estudos Institucionais**, v. 6, n. 1, p. 301-333, 2020.

TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo. Desafios da inteligência artificial em matéria de responsabilidade civil. **Revista Brasileira de Direito Civil-RBDCivil**, v. 21, n. 03, p. 61, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.